

Function Prime Number Factorization and Source Code Python language file.py

author Alessandro Boatto 08/April/2020 Jesolo lido (Ve)

Abstract :

This Function $f(x)$:

$$f(x)_{x=3}^{x+2} = (x^2) - (1 \div (1 - (x - 1 - x^2) \div -2)) + 1 - 2 + x^2 \div x \div 2$$

What does this mean? It means that for any arbitrary odd number $x \div 2$ always divides with $f(x)$ the result is a prime number, or a composite number of relatively small prime numbers.

Important Note : only if the result of the function $f(x)$ is an odd number, the rule is valid.

Introduction :

Given an arbitrary odd number $x = 15$ having as an approximative result $f(x) = 231.5095...$ only the number 231 without the decimal numeric numbers is important, (it is a constant rule for every result of the function $f(x)$) . We proceed by dividing $x = 15$ in $15 \div 2$ the result is always a decimal number with 0.5 and is equivalent to the number 7.5 and we always proceed by taking the number without decimal numbers , only the number 7. The factors of the number 231 are $3 * 7 * 11$.

Conclusions :

I invite you to read the results and try a simple program written in Python language file.py

Important relationship between this function $f(x)$ and the prime numbers of Mersenne, precisely the exponent of mersenne $2^{(factor f(x)) - 1}$:

$$f(x)=6$$

$$M_p = 2^2 - 1 = 3$$

```
(' InsertNumber=---->', 2)
(' f(x) = Number= ---->', 6.0)
```

$$6.0 = 1 * 2 * 3$$

Factors of 6 are two , and the number 2 is an exponent of mersenne .

$$f(x)=51$$

$$M_p = 2^3 - 1 = 7$$

```
(' InsertNumber=---->', 7)
(' f(x) = Number= ---->', 51.0)
```

$$51.0 = 1 * 3 * 17$$

Factors of 51 are three , and the number 3 is an exponent of mersenne .

$$f(x)=975$$

$$M_p = 2^5 - 1 = 31$$

```
(' InsertNumber=---->', 31)
(' f(x) = Number= ---->', 975.0)
```

$$975.0 = 1 * 3 * 5 * 5 * 13$$

Factors of 975 are four , and the number 5 is an exponent of mersenne .

$$f(x)=16191$$

$$2^7 - 1 = 127$$

```
(' InsertNumber=---->', 127)
(' f(x) = Number= ---->', 16191.0)
```

$$16191.0 = 1 * 3 * 3 * 7 * 257$$

Factors of 16191 are four , and the number 7 is the exponent of mersenne.

$$f(x)=67096575$$

$$Mp= 2^{13}-1= 8191$$

(' InsertNumber=---->', 8191)
(' f(x) = Number= ---->', 67096575.0)

$$67096575.0=1*3*3*5*5*7*13*29*113$$

Factors of 67096575 are eight ,and the number 13 is the exponent of mersenne.

$$f(x)=17179672575$$

$$Mp= 2^{17}-1$$

(' InsertNumber=---->', 131071)
(' f(x) = Number= ---->', 17179672575.0)

$$17179672575.0=1*3*5*5*13*17*37*109*257$$

Factors of 17179672575 are eight ,and the number 17 is the exponent of mersenne.

$$f(x)=274877120511$$

$$Mp = 2^{19}-1 = 524287$$

(' InsertNumber=---->', 524287)
(' f(x) = Number= ---->', 274877120511.0)

$$274877120511=1*3*3*3*7*17*19*73*61681$$

Factors of 274877120511 are eight ,and the number 19 is the exponent of mersenne.

$$f(x)= 4611686015206162431$$

$$Mp = 2^{31}-1 = 2147483647$$

(' InsertNumber=---->', 2147483647)
(' f(x) = Number= ---->', 4611686015206162431.0)

$$4611686015206162431=1*3*3*7*11*31*151*331*641*6700417$$

Factors of 4611686015206162431 are nine ,and the number 31 is the exponent of mersenne.

```
#Python Version 2.7 Author Alessandro Boatto
```

```
CountNumber=0  
InsertNumber=1  
Number=0  
Count=2  
CountEnter=0  
Formula=0  
Factor=str(Number)+"=1"
```

```
print('Helloword \n\n')
```

```
CountNumber=input('Insert Number : ')
```

```
while InsertNumber <= CountNumber:
```

```
    Count=2
```

```
    #NF=(ab**2)-(1/(1.0-(ab-1-ab**2)/-2.0))+1-2+ab**2*1.0/ab/2*1.0
```

```
    Formula=(InsertNumber**2)-(1/(1.0-(InsertNumber-1-  
InsertNumber**2)/-2.0))+1-2+InsertNumber**2*1.0/InsertNumber/2*1.0  
    Number=Formula//1.0
```

```
    Factor=str(Number)+"=1"
```

```
print(' InsertNumber=---->' , InsertNumber)  
print(' Number= ---->' , Number)
```

```
InsertNumber=InsertNumber+2
```

```
while Number>=Count:
```

```
    if Number%Count==0:  
        Factor=Factor+'*'+str(Count)  
        Number=Number/Count
```

```
    else:  
        Count=Count+1
```

```
print Factor
```

```
CountEnter=input('Press Any Keys ... ')
```

python Formula_program.py

Helloword

```
Insert Number : 1000
(' InsertNumber=----->', 1)
(' Number= ----->', -2.0)
-2.0=1
(' InsertNumber=----->', 3)
(' Number= ----->', 9.0)
9.0=1*3*3
(' InsertNumber=----->', 5)
(' Number= ----->', 26.0)
26.0=1*2*13
(' InsertNumber=----->', 7)
(' Number= ----->', 51.0)
51.0=1*3*17
(' InsertNumber=----->', 9)
(' Number= ----->', 84.0)
84.0=1*2*2*3*7
(' InsertNumber=----->', 11)
(' Number= ----->', 125.0)
125.0=1*5*5*5
(' InsertNumber=----->', 13)
(' Number= ----->', 174.0)
174.0=1*2*3*29
(' InsertNumber=----->', 15)
(' Number= ----->', 231.0)
231.0=1*3*7*11
(' InsertNumber=----->', 17)
(' Number= ----->', 296.0)
296.0=1*2*2*2*37
(' InsertNumber=----->', 19)
(' Number= ----->', 369.0)
369.0=1*3*3*41
(' InsertNumber=----->', 21)
(' Number= ----->', 450.0)
450.0=1*2*3*3*5*5
(' InsertNumber=----->', 23)
(' Number= ----->', 539.0)
539.0=1*7*7*11
(' InsertNumber=----->', 25)
(' Number= ----->', 636.0)
636.0=1*2*2*3*53
(' InsertNumber=----->', 27)
(' Number= ----->', 741.0)
741.0=1*3*13*19
(' InsertNumber=----->', 29)
(' Number= ----->', 854.0)
854.0=1*2*7*61
(' InsertNumber=----->', 31)
(' Number= ----->', 975.0)
975.0=1*3*5*5*13
```

(' InsertNumber=----->', 33)
(' Number= ----->', 1104.0)
 $1104.0=1*2*2*2*2*3*23$
(' InsertNumber=----->', 35)
(' Number= ----->', 1241.0)
 $1241.0=1*17*73$
(' InsertNumber=----->', 37)
(' Number= ----->', 1386.0)
 $1386.0=1*2*3*3*7*11$
(' InsertNumber=----->', 39)
(' Number= ----->', 1539.0)
 $1539.0=1*3*3*3*3*19$
(' InsertNumber=----->', 41)
(' Number= ----->', 1700.0)
 $1700.0=1*2*2*5*5*17$
(' InsertNumber=----->', 43)
(' Number= ----->', 1869.0)
 $1869.0=1*3*7*89$
(' InsertNumber=----->', 45)
(' Number= ----->', 2046.0)
 $2046.0=1*2*3*11*31$
(' InsertNumber=----->', 47)
(' Number= ----->', 2231.0)
 $2231.0=1*23*97$
(' InsertNumber=----->', 49)
(' Number= ----->', 2424.0)
 $2424.0=1*2*2*2*3*101$
(' InsertNumber=----->', 51)
(' Number= ----->', 2625.0)
 $2625.0=1*3*5*5*5*7$
(' InsertNumber=----->', 53)
(' Number= ----->', 2834.0)
 $2834.0=1*2*13*109$
(' InsertNumber=----->', 55)
(' Number= ----->', 3051.0)
 $3051.0=1*3*3*3*113$
(' InsertNumber=----->', 57)
(' Number= ----->', 3276.0)
 $3276.0=1*2*2*3*3*7*13$
(' InsertNumber=----->', 59)
(' Number= ----->', 3509.0)
 $3509.0=1*11*11*29$
(' InsertNumber=----->', 61)
(' Number= ----->', 3750.0)
 $3750.0=1*2*3*5*5*5*5$
(' InsertNumber=----->', 63)
(' Number= ----->', 3999.0)
 $3999.0=1*3*31*43$
(' InsertNumber=----->', 65)
(' Number= ----->', 4256.0)
 $4256.0=1*2*2*2*2*2*7*19$
(' InsertNumber=----->', 67)
(' Number= ----->', 4521.0)
 $4521.0=1*3*11*137$
(' InsertNumber=----->', 69)
(' Number= ----->', 4794.0)

4794.0=1*2*3*17*47
(' InsertNumber=----->', 71)
(' Number= ----->', 5075.0)
5075.0=1*5*5*7*29
(' InsertNumber=----->', 73)
(' Number= ----->', 5364.0)
5364.0=1*2*2*3*3*149
(' InsertNumber=----->', 75)
(' Number= ----->', 5661.0)
5661.0=1*3*3*17*37
(' InsertNumber=----->', 77)
(' Number= ----->', 5966.0)
5966.0=1*2*19*157
(' InsertNumber=----->', 79)
(' Number= ----->', 6279.0)
6279.0=1*3*7*13*23
(' InsertNumber=----->', 81)
(' Number= ----->', 6600.0)
6600.0=1*2*2*2*3*5*5*11
(' InsertNumber=----->', 83)
(' Number= ----->', 6929.0)
6929.0=1*13*13*41
(' InsertNumber=----->', 85)
(' Number= ----->', 7266.0)
7266.0=1*2*3*7*173
(' InsertNumber=----->', 87)
(' Number= ----->', 7611.0)
7611.0=1*3*43*59
(' InsertNumber=----->', 89)
(' Number= ----->', 7964.0)
7964.0=1*2*2*11*181
(' InsertNumber=----->', 91)
(' Number= ----->', 8325.0)
8325.0=1*3*3*5*5*37
(' InsertNumber=----->', 93)
(' Number= ----->', 8694.0)
8694.0=1*2*3*3*3*7*23
(' InsertNumber=----->', 95)
(' Number= ----->', 9071.0)
9071.0=1*47*193
(' InsertNumber=----->', 97)
(' Number= ----->', 9456.0)
9456.0=1*2*2*2*2*3*197
(' InsertNumber=----->', 99)
(' Number= ----->', 9849.0)
9849.0=1*3*7*7*67
(' InsertNumber=----->', 101)
(' Number= ----->', 10250.0)
10250.0=1*2*5*5*5*41
(' InsertNumber=----->', 103)
(' Number= ----->', 10659.0)
10659.0=1*3*11*17*19
(' InsertNumber=----->', 105)
(' Number= ----->', 11076.0)
11076.0=1*2*2*3*13*71
(' InsertNumber=----->', 107)

(' Number= ---->', 11501.0)
11501.0=1*7*31*53
(' InsertNumber=---->', 109)
(' Number= ---->', 11934.0)
11934.0=1*2*3*3*3*13*17
(' InsertNumber=---->', 111)
(' Number= ---->', 12375.0)
12375.0=1*3*3*5*5*5*11
(' InsertNumber=---->', 113)
(' Number= ---->', 12824.0)
12824.0=1*2*2*2*7*229
(' InsertNumber=---->', 115)
(' Number= ---->', 13281.0)
13281.0=1*3*19*233
(' InsertNumber=---->', 117)
(' Number= ---->', 13746.0)
13746.0=1*2*3*29*79
(' InsertNumber=---->', 119)
(' Number= ---->', 14219.0)
14219.0=1*59*241
(' InsertNumber=---->', 121)
(' Number= ---->', 14700.0)
14700.0=1*2*2*3*5*5*7*7
(' InsertNumber=---->', 123)
(' Number= ---->', 15189.0)
15189.0=1*3*61*83
(' InsertNumber=---->', 125)
(' Number= ---->', 15686.0)
15686.0=1*2*11*23*31
(' InsertNumber=---->', 127)
(' Number= ---->', 16191.0)
16191.0=1*3*3*7*257
(' InsertNumber=---->', 129)
(' Number= ---->', 16704.0)
16704.0=1*2*2*2*2*2*2*3*3*29
(' InsertNumber=---->', 131)
(' Number= ---->', 17225.0)
17225.0=1*5*5*13*53
(' InsertNumber=---->', 133)
(' Number= ---->', 17754.0)
17754.0=1*2*3*11*269
(' InsertNumber=---->', 135)
(' Number= ---->', 18291.0)
18291.0=1*3*7*13*67
(' InsertNumber=---->', 137)
(' Number= ---->', 18836.0)
18836.0=1*2*2*17*277
(' InsertNumber=---->', 139)
(' Number= ---->', 19389.0)
19389.0=1*3*23*281
(' InsertNumber=---->', 141)
(' Number= ---->', 19950.0)
19950.0=1*2*3*5*5*7*19
(' InsertNumber=---->', 143)
(' Number= ---->', 20519.0)
20519.0=1*17*17*71

(' InsertNumber=----->', 145)
(' Number= ----->', 21096.0)
 $21096.0=1*2*2*2*3*3*293$
(' InsertNumber=----->', 147)
(' Number= ----->', 21681.0)
 $21681.0=1*3*3*3*11*73$
(' InsertNumber=----->', 149)
(' Number= ----->', 22274.0)
 $22274.0=1*2*7*37*43$
(' InsertNumber=----->', 151)
(' Number= ----->', 22875.0)
 $22875.0=1*3*5*5*5*61$
(' InsertNumber=----->', 153)
(' Number= ----->', 23484.0)
 $23484.0=1*2*2*3*19*103$
(' InsertNumber=----->', 155)
(' Number= ----->', 24101.0)
 $24101.0=1*7*11*313$
(' InsertNumber=----->', 157)
(' Number= ----->', 24726.0)
 $24726.0=1*2*3*13*317$
(' InsertNumber=----->', 159)
(' Number= ----->', 25359.0)
 $25359.0=1*3*79*107$
(' InsertNumber=----->', 161)
(' Number= ----->', 26000.0)
 $26000.0=1*2*2*2*2*5*5*5*13$
(' InsertNumber=----->', 163)
(' Number= ----->', 26649.0)
 $26649.0=1*3*3*3*3*7*47$
(' InsertNumber=----->', 165)
(' Number= ----->', 27306.0)
 $27306.0=1*2*3*3*37*41$
(' InsertNumber=----->', 167)
(' Number= ----->', 27971.0)
 $27971.0=1*83*337$
(' InsertNumber=----->', 169)
(' Number= ----->', 28644.0)
 $28644.0=1*2*2*3*7*11*31$
(' InsertNumber=----->', 171)
(' Number= ----->', 29325.0)
 $29325.0=1*3*5*5*17*23$
(' InsertNumber=----->', 173)
(' Number= ----->', 30014.0)
 $30014.0=1*2*43*349$
(' InsertNumber=----->', 175)
(' Number= ----->', 30711.0)
 $30711.0=1*3*29*353$
(' InsertNumber=----->', 177)
(' Number= ----->', 31416.0)
 $31416.0=1*2*2*2*3*7*11*17$
(' InsertNumber=----->', 179)
(' Number= ----->', 32129.0)
 $32129.0=1*19*19*89$
(' InsertNumber=----->', 181)
(' Number= ----->', 32850.0)

32850.0=1*2*3*3*5*5*73
(' InsertNumber=----->', 183)
(' Number= ----->', 33579.0)
33579.0=1*3*3*7*13*41
(' InsertNumber=----->', 185)
(' Number= ----->', 34316.0)
34316.0=1*2*2*23*373
(' InsertNumber=----->', 187)
(' Number= ----->', 35061.0)
35061.0=1*3*13*29*31
(' InsertNumber=----->', 189)
(' Number= ----->', 35814.0)
35814.0=1*2*3*47*127
(' InsertNumber=----->', 191)
(' Number= ----->', 36575.0)
36575.0=1*5*5*7*11*19
(' InsertNumber=----->', 193)
(' Number= ----->', 37344.0)
37344.0=1*2*2*2*2*2*3*389
(' InsertNumber=----->', 195)
(' Number= ----->', 38121.0)
38121.0=1*3*97*131
(' InsertNumber=----->', 197)
(' Number= ----->', 38906.0)
38906.0=1*2*7*7*397
(' InsertNumber=----->', 199)
(' Number= ----->', 39699.0)
39699.0=1*3*3*11*401
(' InsertNumber=----->', 201)
(' Number= ----->', 40500.0)
40500.0=1*2*2*3*3*3*3*5*5*5
(' InsertNumber=----->', 203)
(' Number= ----->', 41309.0)
41309.0=1*101*409
(' InsertNumber=----->', 205)
(' Number= ----->', 42126.0)
42126.0=1*2*3*7*17*59
(' InsertNumber=----->', 207)
(' Number= ----->', 42951.0)
42951.0=1*3*103*139
(' InsertNumber=----->', 209)
(' Number= ----->', 43784.0)
43784.0=1*2*2*2*13*421
(' InsertNumber=----->', 211)
(' Number= ----->', 44625.0)
44625.0=1*3*5*5*5*7*17
(' InsertNumber=----->', 213)
(' Number= ----->', 45474.0)
45474.0=1*2*3*11*13*53
(' InsertNumber=----->', 215)
(' Number= ----->', 46331.0)
46331.0=1*107*433
(' InsertNumber=----->', 217)
(' Number= ----->', 47196.0)
47196.0=1*2*2*3*3*3*19*23
(' InsertNumber=----->', 219)

(' Number= ---->', 48069.0)
48069.0=1*3*3*7*7*109
(' InsertNumber=---->', 221)
(' Number= ---->', 48950.0)
48950.0=1*2*5*5*11*89
(' InsertNumber=---->', 223)
(' Number= ---->', 49839.0)
49839.0=1*3*37*449
(' InsertNumber=---->', 225)
(' Number= ---->', 50736.0)
50736.0=1*2*2*2*2*3*7*151
(' InsertNumber=---->', 227)
(' Number= ---->', 51641.0)
51641.0=1*113*457
(' InsertNumber=---->', 229)
(' Number= ---->', 52554.0)
52554.0=1*2*3*19*461
(' InsertNumber=---->', 231)
(' Number= ---->', 53475.0)
53475.0=1*3*5*5*23*31
(' InsertNumber=---->', 233)
(' Number= ---->', 54404.0)
54404.0=1*2*2*7*29*67
(' InsertNumber=---->', 235)
(' Number= ---->', 55341.0)
55341.0=1*3*3*11*13*43
(' InsertNumber=---->', 237)
(' Number= ---->', 56286.0)
56286.0=1*2*3*3*53*59
(' InsertNumber=---->', 239)
(' Number= ---->', 57239.0)
57239.0=1*7*13*17*37
(' InsertNumber=---->', 241)
(' Number= ---->', 58200.0)
58200.0=1*2*2*2*3*5*5*97
(' InsertNumber=---->', 243)
(' Number= ---->', 59169.0)
59169.0=1*3*11*11*163
(' InsertNumber=---->', 245)
(' Number= ---->', 60146.0)
60146.0=1*2*17*29*61
(' InsertNumber=---->', 247)
(' Number= ---->', 61131.0)
61131.0=1*3*7*41*71
(' InsertNumber=---->', 249)
(' Number= ---->', 62124.0)
62124.0=1*2*2*3*31*167
(' InsertNumber=---->', 251)
(' Number= ---->', 63125.0)
63125.0=1*5*5*5*5*101
(' InsertNumber=---->', 253)
(' Number= ---->', 64134.0)
64134.0=1*2*3*3*7*509
(' InsertNumber=---->', 255)
(' Number= ---->', 65151.0)
65151.0=1*3*3*3*19*127

(' InsertNumber=----->', 257)
(' Number= ----->', 66176.0)
 $66176.0=1*2*2*2*2*2*2*2*11*47$
(' InsertNumber=----->', 259)
(' Number= ----->', 67209.0)
 $67209.0=1*3*43*521$
(' InsertNumber=----->', 261)
(' Number= ----->', 68250.0)
 $68250.0=1*2*3*5*5*5*7*13$
(' InsertNumber=----->', 263)
(' Number= ----->', 69299.0)
 $69299.0=1*23*23*131$
(' InsertNumber=----->', 265)
(' Number= ----->', 70356.0)
 $70356.0=1*2*2*3*11*13*41$
(' InsertNumber=----->', 267)
(' Number= ----->', 71421.0)
 $71421.0=1*3*7*19*179$
(' InsertNumber=----->', 269)
(' Number= ----->', 72494.0)
 $72494.0=1*2*67*541$
(' InsertNumber=----->', 271)
(' Number= ----->', 73575.0)
 $73575.0=1*3*3*3*5*5*109$
(' InsertNumber=----->', 273)
(' Number= ----->', 74664.0)
 $74664.0=1*2*2*2*3*3*17*61$
(' InsertNumber=----->', 275)
(' Number= ----->', 75761.0)
 $75761.0=1*7*79*137$
(' InsertNumber=----->', 277)
(' Number= ----->', 76866.0)
 $76866.0=1*2*3*23*557$
(' InsertNumber=----->', 279)
(' Number= ----->', 77979.0)
 $77979.0=1*3*11*17*139$
(' InsertNumber=----->', 281)
(' Number= ----->', 79100.0)
 $79100.0=1*2*2*5*5*7*113$
(' InsertNumber=----->', 283)
(' Number= ----->', 80229.0)
 $80229.0=1*3*47*569$
(' InsertNumber=----->', 285)
(' Number= ----->', 81366.0)
 $81366.0=1*2*3*71*191$
(' InsertNumber=----->', 287)
(' Number= ----->', 82511.0)
 $82511.0=1*11*13*577$
(' InsertNumber=----->', 289)
(' Number= ----->', 83664.0)
 $83664.0=1*2*2*2*2*3*3*7*83$
(' InsertNumber=----->', 291)
(' Number= ----->', 84825.0)
 $84825.0=1*3*3*5*5*13*29$
(' InsertNumber=----->', 293)
(' Number= ----->', 85994.0)

85994.0=1*2*19*31*73
(' InsertNumber=----->', 295)
(' Number= ----->', 87171.0)
87171.0=1*3*7*7*593
(' InsertNumber=----->', 297)
(' Number= ----->', 88356.0)
88356.0=1*2*2*3*37*199
(' InsertNumber=----->', 299)
(' Number= ----->', 89549.0)
89549.0=1*149*601
(' InsertNumber=----->', 301)
(' Number= ----->', 90750.0)
90750.0=1*2*3*5*5*5*11*11
(' InsertNumber=----->', 303)
(' Number= ----->', 91959.0)
91959.0=1*3*7*29*151
(' InsertNumber=----->', 305)
(' Number= ----->', 93176.0)
93176.0=1*2*2*2*19*613
(' InsertNumber=----->', 307)
(' Number= ----->', 94401.0)
94401.0=1*3*3*17*617
(' InsertNumber=----->', 309)
(' Number= ----->', 95634.0)
95634.0=1*2*3*3*3*7*11*23
(' InsertNumber=----->', 311)
(' Number= ----->', 96875.0)
96875.0=1*5*5*5*5*5*31
(' InsertNumber=----->', 313)
(' Number= ----->', 98124.0)
98124.0=1*2*2*3*13*17*37
(' InsertNumber=----->', 315)
(' Number= ----->', 99381.0)
99381.0=1*3*157*211
(' InsertNumber=----->', 317)
(' Number= ----->', 100646.0)
100646.0=1*2*7*7*13*79
(' InsertNumber=----->', 319)
(' Number= ----->', 101919.0)
101919.0=1*3*53*641
(' InsertNumber=----->', 321)
(' Number= ----->', 103200.0)
103200.0=1*2*2*2*2*2*3*5*5*43
(' InsertNumber=----->', 323)
(' Number= ----->', 104489.0)
104489.0=1*7*11*23*59
(' InsertNumber=----->', 325)
(' Number= ----->', 105786.0)
105786.0=1*2*3*3*3*3*653
(' InsertNumber=----->', 327)
(' Number= ----->', 107091.0)
107091.0=1*3*3*73*163
(' InsertNumber=----->', 329)
(' Number= ----->', 108404.0)
108404.0=1*2*2*41*661
(' InsertNumber=----->', 331)

(' Number= ---->', 109725.0)
109725.0=1*3*5*5*7*11*19
(' InsertNumber=---->', 333)
(' Number= ---->', 111054.0)
111054.0=1*2*3*83*223
(' InsertNumber=---->', 335)
(' Number= ---->', 112391.0)
112391.0=1*167*673
(' InsertNumber=---->', 337)
(' Number= ---->', 113736.0)
113736.0=1*2*2*2*3*7*677
(' InsertNumber=---->', 339)
(' Number= ---->', 115089.0)
115089.0=1*3*13*13*227
(' InsertNumber=---->', 341)
(' Number= ---->', 116450.0)
116450.0=1*2*5*5*17*137
(' InsertNumber=---->', 343)
(' Number= ---->', 117819.0)
117819.0=1*3*3*13*19*53
(' InsertNumber=---->', 345)
(' Number= ---->', 119196.0)
119196.0=1*2*2*3*3*7*11*43
(' InsertNumber=---->', 347)
(' Number= ---->', 120581.0)
120581.0=1*17*41*173
(' InsertNumber=---->', 349)
(' Number= ---->', 121974.0)
121974.0=1*2*3*29*701
(' InsertNumber=---->', 351)
(' Number= ---->', 123375.0)
123375.0=1*3*5*5*5*7*47
(' InsertNumber=---->', 353)
(' Number= ---->', 124784.0)
124784.0=1*2*2*2*2*11*709
(' InsertNumber=---->', 355)
(' Number= ---->', 126201.0)
126201.0=1*3*23*31*59
(' InsertNumber=---->', 357)
(' Number= ---->', 127626.0)
127626.0=1*2*3*89*239
(' InsertNumber=---->', 359)
(' Number= ---->', 129059.0)
129059.0=1*7*103*179
(' InsertNumber=---->', 361)
(' Number= ---->', 130500.0)
130500.0=1*2*2*3*3*5*5*5*29
(' InsertNumber=---->', 363)
(' Number= ---->', 131949.0)
131949.0=1*3*3*3*3*3*3*181
(' InsertNumber=---->', 365)
(' Number= ---->', 133406.0)
133406.0=1*2*7*13*733
(' InsertNumber=---->', 367)
(' Number= ---->', 134871.0)
134871.0=1*3*11*61*67

(' InsertNumber=----->', 369)
(' Number= ----->', 136344.0)
 $136344.0=1*2*2*2*3*13*19*23$
(' InsertNumber=----->', 371)
(' Number= ----->', 137825.0)
 $137825.0=1*5*5*37*149$
(' InsertNumber=----->', 373)
(' Number= ----->', 139314.0)
 $139314.0=1*2*3*7*31*107$
(' InsertNumber=----->', 375)
(' Number= ----->', 140811.0)
 $140811.0=1*3*11*17*251$
(' InsertNumber=----->', 377)
(' Number= ----->', 142316.0)
 $142316.0=1*2*2*47*757$
(' InsertNumber=----->', 379)
(' Number= ----->', 143829.0)
 $143829.0=1*3*3*3*7*761$
(' InsertNumber=----->', 381)
(' Number= ----->', 145350.0)
 $145350.0=1*2*3*3*5*5*17*19$
(' InsertNumber=----->', 383)
(' Number= ----->', 146879.0)
 $146879.0=1*191*769$
(' InsertNumber=----->', 385)
(' Number= ----->', 148416.0)
 $148416.0=1*2*2*2*2*2*2*3*773$
(' InsertNumber=----->', 387)
(' Number= ----->', 149961.0)
 $149961.0=1*3*7*37*193$
(' InsertNumber=----->', 389)
(' Number= ----->', 151514.0)
 $151514.0=1*2*11*71*97$
(' InsertNumber=----->', 391)
(' Number= ----->', 153075.0)
 $153075.0=1*3*5*5*13*157$
(' InsertNumber=----->', 393)
(' Number= ----->', 154644.0)
 $154644.0=1*2*2*3*7*7*263$
(' InsertNumber=----->', 395)
(' Number= ----->', 156221.0)
 $156221.0=1*13*61*197$
(' InsertNumber=----->', 397)
(' Number= ----->', 157806.0)
 $157806.0=1*2*3*3*11*797$
(' InsertNumber=----->', 399)
(' Number= ----->', 159399.0)
 $159399.0=1*3*3*89*199$
(' InsertNumber=----->', 401)
(' Number= ----->', 161000.0)
 $161000.0=1*2*2*2*5*5*5*7*23$
(' InsertNumber=----->', 403)
(' Number= ----->', 162609.0)
 $162609.0=1*3*67*809$
(' InsertNumber=----->', 405)
(' Number= ----->', 164226.0)

164226.0=1*2*3*101*271
(' InsertNumber=----->', 407)
(' Number= ----->', 165851.0)
165851.0=1*7*19*29*43
(' InsertNumber=----->', 409)
(' Number= ----->', 167484.0)
167484.0=1*2*2*3*17*821
(' InsertNumber=----->', 411)
(' Number= ----->', 169125.0)
169125.0=1*3*5*5*5*11*41
(' InsertNumber=----->', 413)
(' Number= ----->', 170774.0)
170774.0=1*2*103*829
(' InsertNumber=----->', 415)
(' Number= ----->', 172431.0)
172431.0=1*3*3*7*7*17*23
(' InsertNumber=----->', 417)
(' Number= ----->', 174096.0)
174096.0=1*2*2*2*2*3*3*3*13*31
(' InsertNumber=----->', 419)
(' Number= ----->', 175769.0)
175769.0=1*11*19*29*29
(' InsertNumber=----->', 421)
(' Number= ----->', 177450.0)
177450.0=1*2*3*5*5*7*13*13
(' InsertNumber=----->', 423)
(' Number= ----->', 179139.0)
179139.0=1*3*211*283
(' InsertNumber=----->', 425)
(' Number= ----->', 180836.0)
180836.0=1*2*2*53*853
(' InsertNumber=----->', 427)
(' Number= ----->', 182541.0)
182541.0=1*3*71*857
(' InsertNumber=----->', 429)
(' Number= ----->', 184254.0)
184254.0=1*2*3*7*41*107
(' InsertNumber=----->', 431)
(' Number= ----->', 185975.0)
185975.0=1*5*5*43*173
(' InsertNumber=----->', 433)
(' Number= ----->', 187704.0)
187704.0=1*2*2*2*3*3*3*11*79
(' InsertNumber=----->', 435)
(' Number= ----->', 189441.0)
189441.0=1*3*3*7*31*97
(' InsertNumber=----->', 437)
(' Number= ----->', 191186.0)
191186.0=1*2*109*877
(' InsertNumber=----->', 439)
(' Number= ----->', 192939.0)
192939.0=1*3*73*881
(' InsertNumber=----->', 441)
(' Number= ----->', 194700.0)
194700.0=1*2*2*3*5*5*11*59
(' InsertNumber=----->', 443)

(' Number= ---->', 196469.0)
196469.0=1*7*13*17*127
(' InsertNumber=---->', 445)
(' Number= ---->', 198246.0)
198246.0=1*2*3*19*37*47
(' InsertNumber=---->', 447)
(' Number= ---->', 200031.0)
200031.0=1*3*13*23*223
(' InsertNumber=---->', 449)
(' Number= ---->', 201824.0)
201824.0=1*2*2*2*2*2*7*17*53
(' InsertNumber=---->', 451)
(' Number= ---->', 203625.0)
203625.0=1*3*3*5*5*5*181
(' InsertNumber=---->', 453)
(' Number= ---->', 205434.0)
205434.0=1*2*3*3*101*113
(' InsertNumber=---->', 455)
(' Number= ---->', 207251.0)
207251.0=1*11*83*227
(' InsertNumber=---->', 457)
(' Number= ---->', 209076.0)
209076.0=1*2*2*3*7*19*131
(' InsertNumber=---->', 459)
(' Number= ---->', 210909.0)
210909.0=1*3*229*307
(' InsertNumber=---->', 461)
(' Number= ---->', 212750.0)
212750.0=1*2*5*5*5*23*37
(' InsertNumber=---->', 463)
(' Number= ---->', 214599.0)
214599.0=1*3*7*11*929
(' InsertNumber=---->', 465)
(' Number= ---->', 216456.0)
216456.0=1*2*2*2*3*29*311
(' InsertNumber=---->', 467)
(' Number= ---->', 218321.0)
218321.0=1*233*937
(' InsertNumber=---->', 469)
(' Number= ---->', 220194.0)
220194.0=1*2*3*3*13*941
(' InsertNumber=---->', 471)
(' Number= ---->', 222075.0)
222075.0=1*3*3*3*5*5*7*47
(' InsertNumber=---->', 473)
(' Number= ---->', 223964.0)
223964.0=1*2*2*13*59*73
(' InsertNumber=---->', 475)
(' Number= ---->', 225861.0)
225861.0=1*3*79*953
(' InsertNumber=---->', 477)
(' Number= ---->', 227766.0)
227766.0=1*2*3*7*11*17*29
(' InsertNumber=---->', 479)
(' Number= ---->', 229679.0)
229679.0=1*31*31*239

(' InsertNumber=----->', 481)
(' Number= ----->', 231600.0)
 $231600.0=1*2*2*2*2*3*5*5*193$
(' InsertNumber=----->', 483)
(' Number= ----->', 233529.0)
 $233529.0=1*3*17*19*241$
(' InsertNumber=----->', 485)
(' Number= ----->', 235466.0)
 $235466.0=1*2*7*11*11*139$
(' InsertNumber=----->', 487)
(' Number= ----->', 237411.0)
 $237411.0=1*3*3*3*3*3*977$
(' InsertNumber=----->', 489)
(' Number= ----->', 239364.0)
 $239364.0=1*2*2*3*3*61*109$
(' InsertNumber=----->', 491)
(' Number= ----->', 241325.0)
 $241325.0=1*5*5*7*7*197$
(' InsertNumber=----->', 493)
(' Number= ----->', 243294.0)
 $243294.0=1*2*3*23*41*43$
(' InsertNumber=----->', 495)
(' Number= ----->', 245271.0)
 $245271.0=1*3*13*19*331$
(' InsertNumber=----->', 497)
(' Number= ----->', 247256.0)
 $247256.0=1*2*2*2*31*997$
(' InsertNumber=----->', 499)
(' Number= ----->', 249249.0)
 $249249.0=1*3*7*11*13*83$
(' InsertNumber=----->', 501)
(' Number= ----->', 251250.0)
 $251250.0=1*2*3*5*5*5*5*67$
(' InsertNumber=----->', 503)
(' Number= ----->', 253259.0)
 $253259.0=1*251*1009$
(' InsertNumber=----->', 505)
(' Number= ----->', 255276.0)
 $255276.0=1*2*2*3*3*7*1013$
(' InsertNumber=----->', 507)
(' Number= ----->', 257301.0)
 $257301.0=1*3*3*11*23*113$
(' InsertNumber=----->', 509)
(' Number= ----->', 259334.0)
 $259334.0=1*2*127*1021$
(' InsertNumber=----->', 511)
(' Number= ----->', 261375.0)
 $261375.0=1*3*5*5*5*17*41$
(' InsertNumber=----->', 513)
(' Number= ----->', 263424.0)
 $263424.0=1*2*2*2*2*2*2*2*3*7*7*7$
(' InsertNumber=----->', 515)
(' Number= ----->', 265481.0)
 $265481.0=1*257*1033$
(' InsertNumber=----->', 517)
(' Number= ----->', 267546.0)

267546.0=1*2*3*17*43*61
(' InsertNumber=----->', 519)
(' Number= ----->', 269619.0)
269619.0=1*3*7*37*347
(' InsertNumber=----->', 521)
(' Number= ----->', 271700.0)
271700.0=1*2*2*5*5*11*13*19
(' InsertNumber=----->', 523)
(' Number= ----->', 273789.0)
273789.0=1*3*3*29*1049
(' InsertNumber=----->', 525)
(' Number= ----->', 275886.0)
275886.0=1*2*3*3*3*3*13*131
(' InsertNumber=----->', 527)
(' Number= ----->', 277991.0)
277991.0=1*7*151*263
(' InsertNumber=----->', 529)
(' Number= ----->', 280104.0)
280104.0=1*2*2*2*3*11*1061
(' InsertNumber=----->', 531)
(' Number= ----->', 282225.0)
282225.0=1*3*5*5*53*71
(' InsertNumber=----->', 533)
(' Number= ----->', 284354.0)
284354.0=1*2*7*19*1069
(' InsertNumber=----->', 535)
(' Number= ----->', 286491.0)
286491.0=1*3*29*37*89
(' InsertNumber=----->', 537)
(' Number= ----->', 288636.0)
288636.0=1*2*2*3*67*359
(' InsertNumber=----->', 539)
(' Number= ----->', 290789.0)
290789.0=1*23*47*269
(' InsertNumber=----->', 541)
(' Number= ----->', 292950.0)
292950.0=1*2*3*3*3*5*5*7*31
(' InsertNumber=----->', 543)
(' Number= ----->', 295119.0)
295119.0=1*3*3*11*11*271
(' InsertNumber=----->', 545)
(' Number= ----->', 297296.0)
297296.0=1*2*2*2*2*17*1093
(' InsertNumber=----->', 547)
(' Number= ----->', 299481.0)
299481.0=1*3*7*13*1097
(' InsertNumber=----->', 549)
(' Number= ----->', 301674.0)
301674.0=1*2*3*137*367
(' InsertNumber=----->', 551)
(' Number= ----->', 303875.0)
303875.0=1*5*5*5*11*13*17
(' InsertNumber=----->', 553)
(' Number= ----->', 306084.0)
306084.0=1*2*2*3*23*1109
(' InsertNumber=----->', 555)

(' Number= ---->', 308301.0)
308301.0=1*3*7*53*277
(' InsertNumber=---->', 557)
(' Number= ---->', 310526.0)
310526.0=1*2*139*1117
(' InsertNumber=---->', 559)
(' Number= ---->', 312759.0)
312759.0=1*3*3*19*31*59
(' InsertNumber=---->', 561)
(' Number= ---->', 315000.0)
315000.0=1*2*2*2*3*3*5*5*5*5*7
(' InsertNumber=---->', 563)
(' Number= ---->', 317249.0)
317249.0=1*281*1129
(' InsertNumber=---->', 565)
(' Number= ---->', 319506.0)
319506.0=1*2*3*11*47*103
(' InsertNumber=---->', 567)
(' Number= ---->', 321771.0)
321771.0=1*3*283*379
(' InsertNumber=---->', 569)
(' Number= ---->', 324044.0)
324044.0=1*2*2*7*71*163
(' InsertNumber=---->', 571)
(' Number= ---->', 326325.0)
326325.0=1*3*5*5*19*229
(' InsertNumber=---->', 573)
(' Number= ---->', 328614.0)
328614.0=1*2*3*11*13*383
(' InsertNumber=---->', 575)
(' Number= ---->', 330911.0)
330911.0=1*7*41*1153
(' InsertNumber=---->', 577)
(' Number= ---->', 333216.0)
333216.0=1*2*2*2*2*2*3*3*13*89
(' InsertNumber=---->', 579)
(' Number= ---->', 335529.0)
335529.0=1*3*3*3*17*17*43
(' InsertNumber=---->', 581)
(' Number= ---->', 337850.0)
337850.0=1*2*5*5*29*233
(' InsertNumber=---->', 583)
(' Number= ---->', 340179.0)
340179.0=1*3*7*97*167
(' InsertNumber=---->', 585)
(' Number= ---->', 342516.0)
342516.0=1*2*2*3*17*23*73
(' InsertNumber=---->', 587)
(' Number= ---->', 344861.0)
344861.0=1*11*107*293
(' InsertNumber=---->', 589)
(' Number= ---->', 347214.0)
347214.0=1*2*3*7*7*1181
(' InsertNumber=---->', 591)
(' Number= ---->', 349575.0)
349575.0=1*3*5*5*59*79

(' InsertNumber=----->', 593)
(' Number= ----->', 351944.0)
 $351944.0=1*2*2*2*29*37*41$
(' InsertNumber=----->', 595)
(' Number= ----->', 354321.0)
 $354321.0=1*3*3*3*11*1193$
(' InsertNumber=----->', 597)
(' Number= ----->', 356706.0)
 $356706.0=1*2*3*3*7*19*149$
(' InsertNumber=----->', 599)
(' Number= ----->', 359099.0)
 $359099.0=1*13*23*1201$
(' InsertNumber=----->', 601)
(' Number= ----->', 361500.0)
 $361500.0=1*2*2*3*5*5*5*241$
(' InsertNumber=----->', 603)
(' Number= ----->', 363909.0)
 $363909.0=1*3*7*13*31*43$
(' InsertNumber=----->', 605)
(' Number= ----->', 366326.0)
 $366326.0=1*2*151*1213$
(' InsertNumber=----->', 607)
(' Number= ----->', 368751.0)
 $368751.0=1*3*101*1217$
(' InsertNumber=----->', 609)
(' Number= ----->', 371184.0)
 $371184.0=1*2*2*2*2*3*11*19*37$
(' InsertNumber=----->', 611)
(' Number= ----->', 373625.0)
 $373625.0=1*5*5*5*7*7*61$
(' InsertNumber=----->', 613)
(' Number= ----->', 376074.0)
 $376074.0=1*2*3*3*17*1229$
(' InsertNumber=----->', 615)
(' Number= ----->', 378531.0)
 $378531.0=1*3*3*137*307$
(' InsertNumber=----->', 617)
(' Number= ----->', 380996.0)
 $380996.0=1*2*2*7*11*1237$
(' InsertNumber=----->', 619)
(' Number= ----->', 383469.0)
 $383469.0=1*3*17*73*103$
(' InsertNumber=----->', 621)
(' Number= ----->', 385950.0)
 $385950.0=1*2*3*5*5*31*83$
(' InsertNumber=----->', 623)
(' Number= ----->', 388439.0)
 $388439.0=1*311*1249$
(' InsertNumber=----->', 625)
(' Number= ----->', 390936.0)
 $390936.0=1*2*2*2*3*7*13*179$
(' InsertNumber=----->', 627)
(' Number= ----->', 393441.0)
 $393441.0=1*3*313*419$
(' InsertNumber=----->', 629)
(' Number= ----->', 395954.0)

395954.0=1*2*13*97*157
(' InsertNumber=----->', 631)
(' Number= ----->', 398475.0)
398475.0=1*3*3*5*5*7*11*23
(' InsertNumber=----->', 633)
(' Number= ----->', 401004.0)
401004.0=1*2*2*3*3*3*47*79
(' InsertNumber=----->', 635)
(' Number= ----->', 403541.0)
403541.0=1*19*67*317
(' InsertNumber=----->', 637)
(' Number= ----->', 406086.0)
406086.0=1*2*3*53*1277
(' InsertNumber=----->', 639)
(' Number= ----->', 408639.0)
408639.0=1*3*7*11*29*61
(' InsertNumber=----->', 641)
(' Number= ----->', 411200.0)
411200.0=1*2*2*2*2*2*2*5*5*257
(' InsertNumber=----->', 643)
(' Number= ----->', 413769.0)
413769.0=1*3*107*1289
(' InsertNumber=----->', 645)
(' Number= ----->', 416346.0)
416346.0=1*2*3*7*23*431
(' InsertNumber=----->', 647)
(' Number= ----->', 418931.0)
418931.0=1*17*19*1297
(' InsertNumber=----->', 649)
(' Number= ----->', 421524.0)
421524.0=1*2*2*3*3*3*3*1301
(' InsertNumber=----->', 651)
(' Number= ----->', 424125.0)
424125.0=1*3*3*5*5*5*13*29
(' InsertNumber=----->', 653)
(' Number= ----->', 426734.0)
426734.0=1*2*7*11*17*163
(' InsertNumber=----->', 655)
(' Number= ----->', 429351.0)
429351.0=1*3*13*101*109
(' InsertNumber=----->', 657)
(' Number= ----->', 431976.0)
431976.0=1*2*2*2*3*41*439
(' InsertNumber=----->', 659)
(' Number= ----->', 434609.0)
434609.0=1*7*47*1321
(' InsertNumber=----->', 661)
(' Number= ----->', 437250.0)
437250.0=1*2*3*5*5*5*11*53
(' InsertNumber=----->', 663)
(' Number= ----->', 439899.0)
439899.0=1*3*331*443
(' InsertNumber=----->', 665)
(' Number= ----->', 442556.0)
442556.0=1*2*2*31*43*83
(' InsertNumber=----->', 667)

(' Number= ---->', 445221.0)
445221.0=1*3*3*7*37*191
(' InsertNumber=---->', 669)
(' Number= ---->', 447894.0)
447894.0=1*2*3*3*149*167
(' InsertNumber=---->', 671)
(' Number= ---->', 450575.0)
450575.0=1*5*5*67*269
(' InsertNumber=---->', 673)
(' Number= ---->', 453264.0)
453264.0=1*2*2*2*2*3*7*19*71
(' InsertNumber=---->', 675)
(' Number= ---->', 455961.0)
455961.0=1*3*11*41*337
(' InsertNumber=---->', 677)
(' Number= ---->', 458666.0)
458666.0=1*2*13*13*23*59
(' InsertNumber=---->', 679)
(' Number= ---->', 461379.0)
461379.0=1*3*113*1361
(' InsertNumber=---->', 681)
(' Number= ---->', 464100.0)
464100.0=1*2*2*3*5*5*7*13*17
(' InsertNumber=---->', 683)
(' Number= ---->', 466829.0)
466829.0=1*11*31*37*37
(' InsertNumber=---->', 685)
(' Number= ---->', 469566.0)
469566.0=1*2*3*3*19*1373
(' InsertNumber=---->', 687)
(' Number= ---->', 472311.0)
472311.0=1*3*3*3*3*7*7*7*17
(' InsertNumber=---->', 689)
(' Number= ---->', 475064.0)
475064.0=1*2*2*2*43*1381
(' InsertNumber=---->', 691)
(' Number= ---->', 477825.0)
477825.0=1*3*5*5*23*277
(' InsertNumber=---->', 693)
(' Number= ---->', 480594.0)
480594.0=1*2*3*173*463
(' InsertNumber=---->', 695)
(' Number= ---->', 483371.0)
483371.0=1*7*199*347
(' InsertNumber=---->', 697)
(' Number= ---->', 486156.0)
486156.0=1*2*2*3*11*29*127
(' InsertNumber=---->', 699)
(' Number= ---->', 488949.0)
488949.0=1*3*349*467
(' InsertNumber=---->', 701)
(' Number= ---->', 491750.0)
491750.0=1*2*5*5*5*7*281
(' InsertNumber=---->', 703)
(' Number= ---->', 494559.0)
494559.0=1*3*3*3*13*1409

(' InsertNumber=----->', 705)
(' Number= ----->', 497376.0)
 $497376.0=1*2*2*2*2*2*3*3*11*157$
(' InsertNumber=----->', 707)
(' Number= ----->', 500201.0)
 $500201.0=1*13*109*353$
(' InsertNumber=----->', 709)
(' Number= ----->', 503034.0)
 $503034.0=1*2*3*7*7*29*59$
(' InsertNumber=----->', 711)
(' Number= ----->', 505875.0)
 $505875.0=1*3*5*5*5*19*71$
(' InsertNumber=----->', 713)
(' Number= ----->', 508724.0)
 $508724.0=1*2*2*89*1429$
(' InsertNumber=----->', 715)
(' Number= ----->', 511581.0)
 $511581.0=1*3*7*17*1433$
(' InsertNumber=----->', 717)
(' Number= ----->', 514446.0)
 $514446.0=1*2*3*179*479$
(' InsertNumber=----->', 719)
(' Number= ----->', 517319.0)
 $517319.0=1*11*131*359$
(' InsertNumber=----->', 721)
(' Number= ----->', 520200.0)
 $520200.0=1*2*2*2*3*3*5*5*17*17$
(' InsertNumber=----->', 723)
(' Number= ----->', 523089.0)
 $523089.0=1*3*3*7*19*19*23$
(' InsertNumber=----->', 725)
(' Number= ----->', 525986.0)
 $525986.0=1*2*181*1453$
(' InsertNumber=----->', 727)
(' Number= ----->', 528891.0)
 $528891.0=1*3*11*11*31*47$
(' InsertNumber=----->', 729)
(' Number= ----->', 531804.0)
 $531804.0=1*2*2*3*7*13*487$
(' InsertNumber=----->', 731)
(' Number= ----->', 534725.0)
 $534725.0=1*5*5*73*293$
(' InsertNumber=----->', 733)
(' Number= ----->', 537654.0)
 $537654.0=1*2*3*13*61*113$
(' InsertNumber=----->', 735)
(' Number= ----->', 540591.0)
 $540591.0=1*3*367*491$
(' InsertNumber=----->', 737)
(' Number= ----->', 543536.0)
 $543536.0=1*2*2*2*2*7*23*211$
(' InsertNumber=----->', 739)
(' Number= ----->', 546489.0)
 $546489.0=1*3*3*41*1481$
(' InsertNumber=----->', 741)
(' Number= ----->', 549450.0)

549450.0=1*2*3*3*3*5*5*11*37
(' InsertNumber=----->', 743)
(' Number= ----->', 552419.0)
552419.0=1*7*53*1489
(' InsertNumber=----->', 745)
(' Number= ----->', 555396.0)
555396.0=1*2*2*3*31*1493
(' InsertNumber=----->', 747)
(' Number= ----->', 558381.0)
558381.0=1*3*373*499
(' InsertNumber=----->', 749)
(' Number= ----->', 561374.0)
561374.0=1*2*11*17*19*79
(' InsertNumber=----->', 751)
(' Number= ----->', 564375.0)
564375.0=1*3*5*5*5*5*7*43
(' InsertNumber=----->', 753)
(' Number= ----->', 567384.0)
567384.0=1*2*2*2*3*47*503
(' InsertNumber=----->', 755)
(' Number= ----->', 570401.0)
570401.0=1*13*17*29*89
(' InsertNumber=----->', 757)
(' Number= ----->', 573426.0)
573426.0=1*2*3*3*3*7*37*41
(' InsertNumber=----->', 759)
(' Number= ----->', 576459.0)
576459.0=1*3*3*13*13*379
(' InsertNumber=----->', 761)
(' Number= ----->', 579500.0)
579500.0=1*2*2*5*5*5*19*61
(' InsertNumber=----->', 763)
(' Number= ----->', 582549.0)
582549.0=1*3*11*127*139
(' InsertNumber=----->', 765)
(' Number= ----->', 585606.0)
585606.0=1*2*3*7*73*191
(' InsertNumber=----->', 767)
(' Number= ----->', 588671.0)
588671.0=1*29*53*383
(' InsertNumber=----->', 769)
(' Number= ----->', 591744.0)
591744.0=1*2*2*2*2*2*2*3*23*67
(' InsertNumber=----->', 771)
(' Number= ----->', 594825.0)
594825.0=1*3*5*5*7*11*103
(' InsertNumber=----->', 773)
(' Number= ----->', 597914.0)
597914.0=1*2*193*1549
(' InsertNumber=----->', 775)
(' Number= ----->', 601011.0)
601011.0=1*3*3*43*1553
(' InsertNumber=----->', 777)
(' Number= ----->', 604116.0)
604116.0=1*2*2*3*3*97*173
(' InsertNumber=----->', 779)

(' Number= ---->', 607229.0)
607229.0=1*7*223*389
(' InsertNumber=---->', 781)
(' Number= ---->', 610350.0)
610350.0=1*2*3*5*5*13*313
(' InsertNumber=---->', 783)
(' Number= ---->', 613479.0)
613479.0=1*3*17*23*523
(' InsertNumber=---->', 785)
(' Number= ---->', 616616.0)
616616.0=1*2*2*2*7*7*11*11*13
(' InsertNumber=---->', 787)
(' Number= ---->', 619761.0)
619761.0=1*3*19*83*131
(' InsertNumber=---->', 789)
(' Number= ---->', 622914.0)
622914.0=1*2*3*17*31*197
(' InsertNumber=---->', 791)
(' Number= ---->', 626075.0)
626075.0=1*5*5*79*317
(' InsertNumber=---->', 793)
(' Number= ---->', 629244.0)
629244.0=1*2*2*3*3*7*11*227
(' InsertNumber=---->', 795)
(' Number= ---->', 632421.0)
632421.0=1*3*3*3*59*397
(' InsertNumber=---->', 797)
(' Number= ---->', 635606.0)
635606.0=1*2*199*1597
(' InsertNumber=---->', 799)
(' Number= ---->', 638799.0)
638799.0=1*3*7*19*1601
(' InsertNumber=---->', 801)
(' Number= ---->', 642000.0)
642000.0=1*2*2*2*2*3*5*5*5*107
(' InsertNumber=---->', 803)
(' Number= ---->', 645209.0)
645209.0=1*401*1609
(' InsertNumber=---->', 805)
(' Number= ---->', 648426.0)
648426.0=1*2*3*67*1613
(' InsertNumber=---->', 807)
(' Number= ---->', 651651.0)
651651.0=1*3*7*7*11*13*31
(' InsertNumber=---->', 809)
(' Number= ---->', 654884.0)
654884.0=1*2*2*101*1621
(' InsertNumber=---->', 811)
(' Number= ---->', 658125.0)
658125.0=1*3*3*3*3*5*5*5*5*13
(' InsertNumber=---->', 813)
(' Number= ---->', 661374.0)
661374.0=1*2*3*3*7*29*181
(' InsertNumber=---->', 815)
(' Number= ---->', 664631.0)
664631.0=1*11*23*37*71

(' InsertNumber=----->', 817)
(' Number= ----->', 667896.0)
 $667896.0=1*2*2*2*3*17*1637$
(' InsertNumber=----->', 819)
(' Number= ----->', 671169.0)
 $671169.0=1*3*409*547$
(' InsertNumber=----->', 821)
(' Number= ----->', 674450.0)
 $674450.0=1*2*5*5*7*41*47$
(' InsertNumber=----->', 823)
(' Number= ----->', 677739.0)
 $677739.0=1*3*17*97*137$
(' InsertNumber=----->', 825)
(' Number= ----->', 681036.0)
 $681036.0=1*2*2*3*19*29*103$
(' InsertNumber=----->', 827)
(' Number= ----->', 684341.0)
 $684341.0=1*7*59*1657$
(' InsertNumber=----->', 829)
(' Number= ----->', 687654.0)
 $687654.0=1*2*3*3*11*23*151$
(' InsertNumber=----->', 831)
(' Number= ----->', 690975.0)
 $690975.0=1*3*3*5*5*37*83$
(' InsertNumber=----->', 833)
(' Number= ----->', 694304.0)
 $694304.0=1*2*2*2*2*2*13*1669$
(' InsertNumber=----->', 835)
(' Number= ----->', 697641.0)
 $697641.0=1*3*7*139*239$
(' InsertNumber=----->', 837)
(' Number= ----->', 700986.0)
 $700986.0=1*2*3*11*13*19*43$
(' InsertNumber=----->', 839)
(' Number= ----->', 704339.0)
 $704339.0=1*41*41*419$
(' InsertNumber=----->', 841)
(' Number= ----->', 707700.0)
 $707700.0=1*2*2*3*5*5*7*337$
(' InsertNumber=----->', 843)
(' Number= ----->', 711069.0)
 $711069.0=1*3*421*563$
(' InsertNumber=----->', 845)
(' Number= ----->', 714446.0)
 $714446.0=1*2*211*1693$
(' InsertNumber=----->', 847)
(' Number= ----->', 717831.0)
 $717831.0=1*3*3*47*1697$
(' InsertNumber=----->', 849)
(' Number= ----->', 721224.0)
 $721224.0=1*2*2*2*3*3*3*3*3*7*53$
(' InsertNumber=----->', 851)
(' Number= ----->', 724625.0)
 $724625.0=1*5*5*5*11*17*31$
(' InsertNumber=----->', 853)
(' Number= ----->', 728034.0)

728034.0=1*2*3*71*1709
(' InsertNumber=----->', 855)
(' Number= ----->', 731451.0)
731451.0=1*3*7*61*571
(' InsertNumber=----->', 857)
(' Number= ----->', 734876.0)
734876.0=1*2*2*17*101*107
(' InsertNumber=----->', 859)
(' Number= ----->', 738309.0)
738309.0=1*3*11*13*1721
(' InsertNumber=----->', 861)
(' Number= ----->', 741750.0)
741750.0=1*2*3*5*5*5*23*43
(' InsertNumber=----->', 863)
(' Number= ----->', 745199.0)
745199.0=1*7*13*19*431
(' InsertNumber=----->', 865)
(' Number= ----->', 748656.0)
748656.0=1*2*2*2*2*3*3*3*1733
(' InsertNumber=----->', 867)
(' Number= ----->', 752121.0)
752121.0=1*3*3*193*433
(' InsertNumber=----->', 869)
(' Number= ----->', 755594.0)
755594.0=1*2*7*31*1741
(' InsertNumber=----->', 871)
(' Number= ----->', 759075.0)
759075.0=1*3*5*5*29*349
(' InsertNumber=----->', 873)
(' Number= ----->', 762564.0)
762564.0=1*2*2*3*11*53*109
(' InsertNumber=----->', 875)
(' Number= ----->', 766061.0)
766061.0=1*19*23*1753
(' InsertNumber=----->', 877)
(' Number= ----->', 769566.0)
769566.0=1*2*3*7*73*251
(' InsertNumber=----->', 879)
(' Number= ----->', 773079.0)
773079.0=1*3*439*587
(' InsertNumber=----->', 881)
(' Number= ----->', 776600.0)
776600.0=1*2*2*2*5*5*11*353
(' InsertNumber=----->', 883)
(' Number= ----->', 780129.0)
780129.0=1*3*3*7*7*29*61
(' InsertNumber=----->', 885)
(' Number= ----->', 783666.0)
783666.0=1*2*3*3*13*17*197
(' InsertNumber=----->', 887)
(' Number= ----->', 787211.0)
787211.0=1*443*1777
(' InsertNumber=----->', 889)
(' Number= ----->', 790764.0)
790764.0=1*2*2*3*13*37*137
(' InsertNumber=----->', 891)

(' Number= ---->', 794325.0)
794325.0=1*3*5*5*7*17*89
(' InsertNumber=---->', 893)
(' Number= ---->', 797894.0)
797894.0=1*2*223*1789
(' InsertNumber=---->', 895)
(' Number= ---->', 801471.0)
801471.0=1*3*11*149*163
(' InsertNumber=---->', 897)
(' Number= ---->', 805056.0)
805056.0=1*2*2*2*2*2*2*3*7*599
(' InsertNumber=---->', 899)
(' Number= ---->', 808649.0)
808649.0=1*449*1801
(' InsertNumber=---->', 901)
(' Number= ---->', 812250.0)
812250.0=1*2*3*3*5*5*5*19*19
(' InsertNumber=---->', 903)
(' Number= ---->', 815859.0)
815859.0=1*3*3*3*11*41*67
(' InsertNumber=---->', 905)
(' Number= ---->', 819476.0)
819476.0=1*2*2*7*7*37*113
(' InsertNumber=---->', 907)
(' Number= ---->', 823101.0)
823101.0=1*3*23*79*151
(' InsertNumber=---->', 909)
(' Number= ---->', 826734.0)
826734.0=1*2*3*227*607
(' InsertNumber=---->', 911)
(' Number= ---->', 830375.0)
830375.0=1*5*5*5*7*13*73
(' InsertNumber=---->', 913)
(' Number= ---->', 834024.0)
834024.0=1*2*2*2*3*19*31*59
(' InsertNumber=---->', 915)
(' Number= ---->', 837681.0)
837681.0=1*3*13*47*457
(' InsertNumber=---->', 917)
(' Number= ---->', 841346.0)
841346.0=1*2*11*167*229
(' InsertNumber=---->', 919)
(' Number= ---->', 845019.0)
845019.0=1*3*3*3*7*17*263
(' InsertNumber=---->', 921)
(' Number= ---->', 848700.0)
848700.0=1*2*2*3*3*5*5*23*41
(' InsertNumber=---->', 923)
(' Number= ---->', 852389.0)
852389.0=1*43*43*461
(' InsertNumber=---->', 925)
(' Number= ---->', 856086.0)
856086.0=1*2*3*7*11*17*109
(' InsertNumber=---->', 927)
(' Number= ---->', 859791.0)
859791.0=1*3*463*619

(' InsertNumber=----->', 929)
(' Number= ----->', 863504.0)
 $863504.0=1*2*2*2*2*29*1861$
(' InsertNumber=----->', 931)
(' Number= ----->', 867225.0)
 $867225.0=1*3*5*5*31*373$
(' InsertNumber=----->', 933)
(' Number= ----->', 870954.0)
 $870954.0=1*2*3*7*89*233$
(' InsertNumber=----->', 935)
(' Number= ----->', 874691.0)
 $874691.0=1*467*1873$
(' InsertNumber=----->', 937)
(' Number= ----->', 878436.0)
 $878436.0=1*2*2*3*3*13*1877$
(' InsertNumber=----->', 939)
(' Number= ----->', 882189.0)
 $882189.0=1*3*3*7*11*19*67$
(' InsertNumber=----->', 941)
(' Number= ----->', 885950.0)
 $885950.0=1*2*5*5*13*29*47$
(' InsertNumber=----->', 943)
(' Number= ----->', 889719.0)
 $889719.0=1*3*157*1889$
(' InsertNumber=----->', 945)
(' Number= ----->', 893496.0)
 $893496.0=1*2*2*2*3*59*631$
(' InsertNumber=----->', 947)
(' Number= ----->', 897281.0)
 $897281.0=1*7*11*43*271$
(' InsertNumber=----->', 949)
(' Number= ----->', 901074.0)
 $901074.0=1*2*3*79*1901$
(' InsertNumber=----->', 951)
(' Number= ----->', 904875.0)
 $904875.0=1*3*5*5*5*19*127$
(' InsertNumber=----->', 953)
(' Number= ----->', 908684.0)
 $908684.0=1*2*2*7*17*23*83$
(' InsertNumber=----->', 955)
(' Number= ----->', 912501.0)
 $912501.0=1*3*3*53*1913$
(' InsertNumber=----->', 957)
(' Number= ----->', 916326.0)
 $916326.0=1*2*3*3*3*71*239$
(' InsertNumber=----->', 959)
(' Number= ----->', 920159.0)
 $920159.0=1*17*113*479$
(' InsertNumber=----->', 961)
(' Number= ----->', 924000.0)
 $924000.0=1*2*2*2*2*2*3*5*5*5*7*11$
(' InsertNumber=----->', 963)
(' Number= ----->', 927849.0)
 $927849.0=1*3*13*37*643$
(' InsertNumber=----->', 965)
(' Number= ----->', 931706.0)

931706.0=1*2*241*1933
(' InsertNumber=----->', 967)
(' Number= ----->', 935571.0)
935571.0=1*3*7*13*23*149
(' InsertNumber=----->', 969)
(' Number= ----->', 939444.0)
939444.0=1*2*2*3*11*11*647
(' InsertNumber=----->', 971)
(' Number= ----->', 943325.0)
943325.0=1*5*5*97*389
(' InsertNumber=----->', 973)
(' Number= ----->', 947214.0)
947214.0=1*2*3*3*3*3*3*1949
(' InsertNumber=----->', 975)
(' Number= ----->', 951111.0)
951111.0=1*3*3*7*31*487
(' InsertNumber=----->', 977)
(' Number= ----->', 955016.0)
955016.0=1*2*2*2*19*61*103
(' InsertNumber=----->', 979)
(' Number= ----->', 958929.0)
958929.0=1*3*37*53*163
(' InsertNumber=----->', 981)
(' Number= ----->', 962850.0)
962850.0=1*2*3*5*5*7*7*131
(' InsertNumber=----->', 983)
(' Number= ----->', 966779.0)
966779.0=1*11*179*491
(' InsertNumber=----->', 985)
(' Number= ----->', 970716.0)
970716.0=1*2*2*3*41*1973
(' InsertNumber=----->', 987)
(' Number= ----->', 974661.0)
974661.0=1*3*17*29*659
(' InsertNumber=----->', 989)
(' Number= ----->', 978614.0)
978614.0=1*2*7*13*19*283
(' InsertNumber=----->', 991)
(' Number= ----->', 982575.0)
982575.0=1*3*3*5*5*11*397
(' InsertNumber=----->', 993)
(' Number= ----->', 986544.0)
986544.0=1*2*2*2*2*3*3*13*17*31
(' InsertNumber=----->', 995)
(' Number= ----->', 990521.0)
990521.0=1*7*71*1993
(' InsertNumber=----->', 997)
(' Number= ----->', 994506.0)
994506.0=1*2*3*83*1997
(' InsertNumber=----->', 999)
(' Number= ----->', 998499.0)
998499.0=1*3*23*29*499
Press Any Keys ...